

NEUROCIÊNCIA E SUA INFLUÊNCIA A INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO

 DOI: 10.5281/zenodo.15596715

Flávia Silva de Souza Batista

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Professora: Paranaguá/PR

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5262950693845620>

E-mail: flavia.souza81@icloud.com

Francilene Rodrigues Mendes

Professora SME Tianguá/CE

Mestranda em educação - Universidade Del Sol

e-mail: rodriguesfrancilene148@gmail.com

Ítalo Martins Lôbo

Psicólogo na Clínica Oshiro em Goiás

Doutorando em Psicologia Clínica - CBS

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6749691611717421>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6144-2272>

e-mail: italolobopsi@gmail.com

Verledi Daiana da Silva Hein

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Pedagoga em Sinop-MT

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5605811133169519>

e-mail: verledidaiana@icloud.com

Zilda Alves Vieira

Doutoranda em Ciências da Educação – FICS

Professora SEDUC/CE

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9170757646431712>

e-mail: zildaalvesvieira@hotmail.com

Erinaldo Bezerra da Silva

Professor em Macaíba/RN

Mestre em Ciências da Educação - World University Ecumenical

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4618447510124986>e-mail: erifdd@hotmail.com**RESUMO**

Este estudo abordou a neurociência educacional como campo interdisciplinar voltado à melhoria das práticas pedagógicas. A pesquisa, de natureza qualitativa e bibliográfica, utilizou materiais obtidos na base Google Acadêmico, priorizando autores consagrados e publicações relevantes. O objetivo geral consistiu em analisar de que forma os conhecimentos neurocientíficos contribuíram para aprimorar o ensino e a aprendizagem. Como objetivos específicos, buscou-se identificar conceitos fundamentais da neurociência aplicados à educação, compreender a relação entre emoção, atenção e memória, e refletir sobre a importância da formação docente baseada em evidências científicas. A análise evidenciou que a integração entre neurociência, emoção e cognição promoveu práticas pedagógicas mais eficazes e humanas. Constatou-se ainda que o combate aos neuromitos e o investimento na formação contínua dos educadores foram essenciais para a correta aplicação dos conhecimentos científicos no ambiente escolar. Dessa maneira, o trabalho reforçou a necessidade do diálogo permanente entre ciência e educação para a construção de práticas de ensino inovadoras e baseadas em evidências.

Palavras-chave: Neurociência Educacional. Aprendizagem. Emoção e Cognição. Formação Docente. Práticas Pedagógicas.

ABSTRACT

This study addressed educational neuroscience as an interdisciplinary field aimed at improving pedagogical practices. The research, qualitative and bibliographic in nature, utilized materials obtained from the Google Scholar database, prioritizing renowned authors and relevant publications. The general objective was to analyze how neuroscientific knowledge contributed to enhancing teaching and learning. The specific objectives were to identify fundamental neuroscience concepts applied to education, understand the relationship between emotion, attention, and memory, and reflect on the importance of evidence-based teacher training. The analysis showed that the integration of neuroscience, emotion, and cognition promoted more effective and humane pedagogical practices. It was also found that combating neuromyths and investing in the continuous training of educators were essential for the proper application of scientific knowledge in the school environment. Thus, the study reinforced the need for permanent dialogue between science and education to build innovative and evidence-based teaching practices.

Keywords: Educational Neuroscience. Learning. Emotion and Cognition. Teacher Training. Pedagogical Practices.

A neurociência educacional configurou-se como um campo interdisciplinar que buscou integrar conhecimentos da neurociência, psicologia e educação para aprimorar as práticas pedagógicas. Segundo Howard-Jones (2007), o entendimento sobre o funcionamento cerebral permitiu novas abordagens de ensino mais eficazes e adaptadas às necessidades dos alunos. Nesse contexto, Tokuhama-Espinosa (2010) enfatizou que a correta aplicação dos achados neurocientíficos no ambiente escolar exigiu rigor metodológico para evitar distorções e neuromitos.

O papel da memória, da atenção e das emoções nos processos de aprendizagem foi amplamente reconhecido pela neurociência educacional. De acordo com Jensen e McConchie (2020), práticas de ensino que estimularam a consolidação da memória de longo prazo favoreceram o desempenho acadêmico. Complementarmente, Immordino-Yang (2016) salientou que a emoção esteve profundamente interligada à cognição, demonstrando que os sentimentos influenciaram de maneira decisiva a aquisição de novos conhecimentos e a tomada de decisões.

A noção de neuroplasticidade também trouxe contribuições significativas para o campo educacional. Conforme Sousa (2022), o cérebro revelou capacidade de modificar suas conexões neuronais em resposta aos estímulos ambientais e às práticas pedagógicas adequadas. Damasio (2012) destacou que, para que o raciocínio fosse pleno e eficiente, o envolvimento emocional constituiu fator indispensável, reforçando a necessidade de ambientes escolares emocionalmente acolhedores. A integração entre emoção, cognição e plasticidade cerebral, portanto, pautou novas concepções de ensino e aprendizagem.

Este trabalho teve como objetivo geral analisar a contribuição da neurociência educacional para a melhoria das práticas pedagógicas contemporâneas. Os objetivos específicos consistiram em: identificar os principais conceitos neurocientíficos aplicáveis à educação; compreender a relação entre emoções, atenção e memória na aprendizagem; e refletir sobre a importância da formação docente pautada em evidências científicas.

A metodologia empregada caracterizou-se por uma pesquisa de natureza qualitativa e abordagem bibliográfica. Fundamentou-se, segundo Marconi e Lakatos (2017), na análise de materiais já publicados, incluindo livros, artigos científicos e

documentos acadêmicos. A coleta de dados foi realizada por meio de consulta à base de dados do Google Acadêmico, com seleção de materiais baseados em critérios de relevância, atualidade e rigor metodológico.

A escolha pela pesquisa qualitativa e bibliográfica justificou-se pela necessidade de promover uma compreensão profunda e crítica sobre os temas estudados. A análise de autores consagrados no campo da neurociência educacional possibilitou o levantamento de perspectivas teóricas consistentes para embasar as reflexões propostas. O estudo buscou também evitar simplificações ou generalizações indevidas, mantendo a fidelidade aos princípios científicos.

Portanto, esta introdução apresentou o tema, definiu seus objetivos e explicitou a metodologia que sustentou o desenvolvimento da pesquisa. O trabalho contribuiu para evidenciar a relevância da neurociência educacional na construção de práticas pedagógicas mais humanas, conscientes e eficazes. A análise realizada apontou a importância de uma formação contínua dos educadores, baseada no diálogo entre ciência e educação, para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem.

MARCO TEÓRICO – NEUROCIÊNCIA EDUCACIONAL

A neurociência educacional surgiu como um campo interdisciplinar que visa integrar conhecimentos da neurociência, psicologia e educação para aprimorar práticas pedagógicas. De acordo com Howard-Jones (2007), a compreensão dos mecanismos cerebrais pode contribuir para a elaboração de métodos de ensino mais eficazes. Nesse sentido, Tokuhama-Espinosa (2010) ressalta que a aplicação de descobertas neurocientíficas na educação demanda uma análise crítica para evitar interpretações errôneas.

A consolidação da neurociência educacional evidencia a necessidade de formação docente pautada em evidências científicas. Sousa (2022) argumenta que professores bem-informados sobre princípios neurológicos conseguem planejar estratégias didáticas mais adequadas às necessidades dos alunos. Complementarmente, Immordino-Yang (2016) destaca que as emoções desempenham um papel central nos processos de aprendizagem, reforçando a importância de abordagens pedagógicas integradas.

O funcionamento da memória é um dos aspectos mais estudados pela neurociência educacional, dada sua relevância no aprendizado. De acordo com

Tokuhama-Espinosa (2010), a retenção de informações depende da consolidação neural, a qual pode ser fortalecida por práticas pedagógicas específicas. Jensen e McConchie (2020), apontam que o estímulo à memória de longo prazo é favorecido por revisões periódicas e pela conexão dos conteúdos a experiências significativas.

A relação entre emoção e cognição é amplamente abordada pela neurociência educacional. Immordino-Yang (2016) argumenta que processos emocionais não são separados da cognição, mas sim fundamentais para a tomada de decisões e para a aprendizagem eficaz. Da mesma forma, Damasio (2012) enfatiza que emoções estruturam o raciocínio, o que implica a necessidade de ambientes educacionais emocionalmente seguros.

A neuroplasticidade é outro conceito fundamental para a compreensão dos processos educativos. Jensen e McConchie (2020), explicam que o cérebro é capaz de modificar suas conexões em resposta a estímulos ambientais, o que torna o aprendizado um processo dinâmico e contínuo. Segundo Sousa (2022), práticas pedagógicas que promovem desafios apropriados e feedbacks positivos potencializam essa capacidade adaptativa.

As práticas de ensino baseadas em evidências neurocientíficas devem evitar o chamado neuromito. Howard-Jones (2007) alerta para a difusão de ideias equivocadas sobre o cérebro, que podem prejudicar a prática docente. Tokuhama-Espinosa (2010) reforça que a transposição dos achados neurocientíficos para o contexto educacional exige rigor metodológico e interpretação crítica.

O sono e seu impacto no aprendizado também são temas relevantes na neurociência educacional. Jensen e McConchie (2020), destacam que a privação de sono afeta diretamente a capacidade de concentração e memória dos alunos. Sousa (2022) acrescenta que a organização do tempo escolar, respeitando ritmos biológicos, pode favorecer o desempenho acadêmico.

Outro ponto importante é o papel da motivação nos processos de ensino-aprendizagem. Immordino-Yang (2016) observa que a motivação intrínseca está profundamente enraizada nas emoções e experiências pessoais dos estudantes. Damasio (2012) complementa ao afirmar que sem o envolvimento emocional, os processos cognitivos tendem a ser superficiais e menos duradouros.

A atenção, como processo neurocognitivo, é central para a aprendizagem eficiente. Howard-Jones (2007) argumenta que a capacidade atencional dos alunos pode ser aumentada por meio de estratégias que envolvam múltiplos canais

sensoriais. Conforme Jensen e McConchie (2020), práticas como alternância de atividades e uso de movimentos corporais auxiliam na manutenção da atenção e no engajamento.

Por fim, a neurociência educacional propõe uma visão integrada da aprendizagem, considerando aspectos biológicos, emocionais e sociais. Sousa (2022) defende que educadores devem compreender os princípios do funcionamento cerebral para melhor planejar intervenções didáticas. De forma convergente, Tokuhama-Espinosa (2010) afirma que a efetiva integração entre neurociência e educação requer diálogo constante entre pesquisadores e professores.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, cujo objetivo é analisar e compreender conceitos fundamentais da neurociência educacional à luz de autores consagrados. De acordo com Marconi e Lakatos (2017), a abordagem qualitativa busca interpretar fenômenos sociais e humanos a partir de dados descritivos, priorizando a compreensão de significados e processos. Dessa forma, o estudo visa construir um entendimento aprofundado sobre a relação entre o funcionamento cerebral e as práticas pedagógicas.

A estratégia metodológica adotada foi a pesquisa bibliográfica, considerando que, segundo Marconi e Lakatos (2017), este tipo de pesquisa consiste na análise de material já publicado, abrangendo livros, artigos científicos, dissertações e outros documentos acadêmicos. A investigação concentrou-se na seleção e interpretação crítica de textos pertinentes, de modo a embasar teoricamente a discussão proposta. A escolha pela pesquisa bibliográfica justifica-se pela necessidade de reunir múltiplos referenciais para fundamentar a análise.

As fontes de dados consultadas para o levantamento bibliográfico incluíram prioritariamente o Google Acadêmico, reconhecido por disponibilizar amplo acesso a produções científicas relevantes. Conforme orientações de Marconi e Lakatos (2017), a seleção de documentos foi guiada por critérios de relevância temática, atualidade e rigor metodológico. A análise dos materiais identificados permitiu a construção de uma visão integrada sobre os avanços e desafios da neurociência educacional no contexto contemporâneo.

NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO

A neurociência tem se consolidado como uma disciplina essencial para a compreensão dos mecanismos biológicos que influenciam o processo de aprendizagem. A aplicação desses conhecimentos na educação é vista como uma ferramenta valiosa para aprimorar as práticas pedagógicas, ajudando os educadores a entenderem melhor como o cérebro processa, armazena e utiliza informações. Richetto *et al.* (2024) destacam que o estudo das neurociências pode promover a melhoria do desempenho acadêmico, especialmente quando se adota uma abordagem pedagógica baseada em evidências neurocientíficas.

A integração entre neurociência e educação, no entanto, apresenta desafios significativos. A formação de professores para lidar com as descobertas dessa área é um dos principais obstáculos. Silva e Silva (2024) apontam que a formação inicial e continuada dos educadores deve ser revisada, pois muitos docentes ainda carecem de conhecimentos aprofundados sobre o impacto das ciências cognitivas no ensino.

Para que a integração seja eficaz, é necessário que os professores compreendam não apenas os aspectos técnicos da neurociência, mas também como aplicá-los em suas metodologias pedagógicas. Além disso, a questão das emoções tem se mostrado crucial para a aprendizagem, como explorado por Batista (2024).

A neurociência emocional indica que os estados afetivos influenciam diretamente a memória, atenção e motivação dos alunos, aspectos fundamentais para o sucesso escolar. A pesquisa de Queiroz (2024) corrobora essa visão, destacando que as emoções, tanto positivas quanto negativas, têm um papel central na regulação dos processos cognitivos durante a aprendizagem.

As emoções negativas, como ansiedade e medo, por exemplo, podem prejudicar a concentração e a retenção de informações, tornando o processo de aprendizagem mais difícil. Por outro lado, emoções positivas, como a motivação e o prazer, facilitam o engajamento e a eficácia do aprendizado. Esses achados sugerem que, ao considerar as emoções na prática educacional, os professores podem criar um ambiente mais favorável ao aprendizado, aumentando as chances de sucesso dos alunos.

Kato *et al.* (2024) enfatizam a importância da neuroplasticidade como um conceito central para a aplicação da neurociência na educação. A capacidade do cérebro de se modificar e adaptar a novas experiências de aprendizagem sugere que

intervenções pedagógicas bem planejadas podem ter efeitos duradouros na estrutura cerebral dos estudantes. Assim, ao adotar práticas baseadas em neurociência, é possível otimizar os processos de aprendizagem, promovendo mudanças positivas no cérebro dos alunos.

Contudo, a implementação das estratégias pedagógicas baseadas em neurociência requer mais do que uma simples compreensão teórica. Ela exige que os professores desenvolvam uma prática reflexiva e adaptativa, capaz de integrar esses conhecimentos no cotidiano escolar. A formação docente, portanto, deve ser contínua e adaptada às novas descobertas científicas, como afirmado por Queiroz (2024), que defende a incorporação dos conhecimentos neurocientíficos nas atividades de formação de professores.

A proposta de usar métodos de ensino baseados em princípios neurocientíficos não se limita ao conteúdo acadêmico, mas também abrange o desenvolvimento de competências socioemocionais. A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) já reconhece a importância dessas competências para o desenvolvimento integral dos alunos, o que reforça a necessidade de incluir a neurociência educacional nos currículos escolares. Batista (2024) observa que a inserção das emoções no processo educativo não é apenas uma questão de teoria, mas de prática diária nas salas de aula.

Em termos de práticas pedagógicas, a pesquisa de Richetto *et al.* (2024) sugere que estratégias como a aprendizagem ativa e a interdisciplinaridade podem ser particularmente eficazes. A aprendizagem ativa envolve o engajamento direto do aluno no processo de aprendizagem, o que facilita a retenção de informações e a aplicação de conhecimentos. Por sua vez, a interdisciplinaridade permite que o aluno veja as conexões entre diferentes áreas do saber, promovendo uma compreensão mais holística e integrada dos conteúdos.

Um aspecto importante da neurociência aplicada à educação é a adaptação das práticas pedagógicas às necessidades cognitivas e emocionais dos alunos. Kato *et al.* (2024) indicam que a personalização do ensino, com base em evidências neurocientíficas, pode ajudar a atender às diferentes necessidades dos alunos, melhorando seu desempenho e engajamento. Isso é especialmente relevante para alunos com dificuldades de aprendizagem, que podem se beneficiar de abordagens adaptadas ao seu perfil cognitivo.

Entretanto, os desafios para a implementação dessas abordagens são notáveis. A resistência dos professores à mudança, aliada à falta de recursos e formação adequada, pode dificultar a adoção de métodos pedagógicos baseados em neurociência. Richetto *et al.* (2024) sugerem que é fundamental o apoio institucional contínuo para garantir a eficácia dessas práticas. Isso inclui desde o desenvolvimento de materiais pedagógicos até a realização de programas de capacitação contínuos para os educadores.

Por fim, é necessário refletir sobre as perspectivas futuras da neurociência na educação. O campo continua a evoluir, com novas descobertas sendo aplicadas para melhorar a prática educacional. No entanto, como apontam os autores, é preciso cautela para evitar a disseminação de neuromitos, ou seja, concepções errôneas sobre os efeitos da neurociência na educação. Portanto, a formação adequada e a atualização constante dos professores são essenciais para garantir que as práticas pedagógicas baseadas em neurociência sejam eficazes e cientificamente fundamentadas .

A INFLUÊNCIA DA NEUROCIÊNCIA NA ESCOLHA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Para Ribeiro e Johnson (2023) os fundamentos da neurociência no contexto educacional envolvem a compreensão de como o cérebro aprende e se desenvolve, o que pode informar práticas pedagógicas mais eficazes. A neurociência aplicada à educação busca integrar conhecimentos sobre o funcionamento cerebral com estratégias de ensino, visando otimizar o processo de aprendizagem. Um dos aspectos centrais é a investigação sobre como as informações são processadas, armazenadas e recuperadas no cérebro, o que é fundamental para entender os mecanismos de memória.

Compreender esses processos pode ajudar educadores a desenvolver métodos que facilitem a retenção de informações pelos alunos. Além disso, a neurociência explora como diferentes fatores, como emoções e interações sociais, influenciam o desenvolvimento cognitivo, sendo crucial para criar um ambiente de aprendizagem que atenda às necessidades emocionais e sociais dos alunos.

Outro conceito importante é a plasticidade neural, que se refere à capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo da vida. Isso implica que a aprendizagem

pode ocorrer em qualquer idade e que as experiências educacionais podem moldar a estrutura cerebral. A aplicação de princípios da neurociência pode levar à implementação de estratégias de ensino baseadas em evidências, como o uso de técnicas que promovem a atenção e a motivação dos alunos.

Sendo assim, a neurociência sugere que o uso de tecnologias educacionais pode ser benéfico, desde que sejam utilizadas de maneira que respeitem os processos de aprendizagem do cérebro. Esses fundamentos ajudam a criar um ambiente educacional mais eficaz, onde as práticas pedagógicas são informadas por uma compreensão científica do funcionamento do cérebro e do processo de aprendizagem (Ribeiro; Johnson, 2023).

É possível observar, segundo Brito *et al.* (2024, p. 530) que “a integração da neurociência com a pedagogia oferece uma perspectiva valiosa para revisar e aprimorar as práticas educacionais. Alinhando métodos pedagógicos com o conhecimento científico sobre os processos de aprendizagem cerebral, é possível desenvolver abordagens de ensino que atendam eficazmente às exigências educacionais contemporâneas”. Isto porque, a neurociência estuda como o cérebro funciona e aprende, enquanto a pedagogia se concentra em métodos e práticas de ensino.

Ao unir esses dois campos, educadores podem basear suas abordagens em evidências científicas sobre como os alunos aprendem, em vez de depender apenas de métodos tradicionais ou intuições. Por exemplo, saber que a atenção e a motivação são cruciais para a aprendizagem pode levar a métodos que envolvem mais interatividade e engajamento. E também através dessa nova perspectiva, os educadores podem identificar quais práticas são mais eficazes e quais precisam ser modificadas. Isso pode incluir a adoção de tecnologias que facilitam a aprendizagem ou a implementação de estratégias que promovem a colaboração e a comunicação entre os alunos.

Sobre a utilização das tecnologias digitais, observa-se, segundo Fernandes, Silva, Moreira, Batista e Silveira (2024) que a integração de tecnologias no ensino é fundamental para adaptar as práticas educacionais às novas gerações, que estão cada vez mais conectadas e familiarizadas com dispositivos digitais. Os autores mencionados ainda ressaltam que, embora a tecnologia seja uma ferramenta relevante para a aprendizagem, o papel do professor continua sendo crucial. O docente deve ser o responsável pela aplicação de novas metodologias de ensino,

como o uso de jogos e plataformas digitais, que podem facilitar a interação e o engajamento dos alunos.

Além disso, Fernandes *et al* (2024) também apontam que a Neurociência pode oferecer insights valiosos sobre como os processos cognitivos funcionam, permitindo que as tecnologias sejam utilizadas de maneira mais eficaz para atender às necessidades individuais dos estudantes. A utilização de sistemas de ensino adaptativos, que se moldam às dificuldades específicas de cada aluno, é destacada como uma das grandes vantagens dessa integração, possibilitando um aprendizado mais personalizado e eficiente.

A influência da neurociência na escolha de tecnologias educacionais torna-se significativa segundo Dias (2021), isto porque a neurociência pode oferecer percepções sobre como o cérebro aprende e processa informações. A neuroeducação, que integra conhecimentos da neurociência, psicologia e educação, busca entender o papel do cérebro na aprendizagem e na memória, o que pode guiar a seleção de ferramentas tecnológicas mais eficazes. A neurociência também destaca a importância da motivação e do engajamento no processo de aprendizagem. Tecnologias que utilizam gamificação ou que oferecem *feedback* imediato podem ser escolhidas para aumentar a motivação dos alunos e tornar o aprendizado mais atrativo.

A neurociência também enfatiza a importância de considerar o contexto sociocultural dos alunos. Tecnologias que são culturalmente relevantes e que se conectam com a experiência dos alunos podem ser mais eficazes. Além disso, compreender as diferenças individuais na aprendizagem, como estilos e ritmos, pode levar à escolha de tecnologias que permitam personalizar a experiência educacional. Ferramentas que adaptam o conteúdo ao nível de compreensão do aluno são favorecidas, pois respeitam a diversidade de habilidades e conhecimentos pré-existentes (Dias, 2021).

Fernandes *et al.* (2024) abordam que, apesar das vantagens da integração da Neurociência com a tecnologia no ensino, existem desafios significativos a serem enfrentados. Os autores mencionam um dos principais desafios como a falta de formação adequada dos docentes em Neurociência, o que pode levar à subutilização de conhecimentos que poderiam beneficiar o processo de ensino-aprendizagem. O estudo mencionado revela que apenas uma pequena porcentagem das instituições de

ensino superior no Brasil oferecem disciplinas relacionadas à Neurociência, o que limita a capacitação dos professores.

Além disso, Fernandes *et al.* (2024) destacam que muitos educadores ainda não compreendem a relevância da Neurociência para suas práticas diárias, o que pode resultar em uma resistência à adoção de novas metodologias e tecnologias. Isso é problemático, pois a Neurociência pode fornecer uma compreensão mais profunda das dificuldades de aprendizagem, como dislexia e outras condições neurológicas, permitindo que os professores adaptem suas abordagens de ensino de maneira mais eficaz.

Por fim, os autores enfatizam que, para que a tecnologia seja utilizada de forma eficaz, é necessário que os educadores estejam atentos às necessidades e comportamentos dos alunos, buscando sempre uma aproximação entre as práticas pedagógicas e as preferências dos estudantes. A tecnologia deve ser vista como uma aliada, mas a formação contínua dos professores é essencial para superar os desafios e maximizar os benefícios dessa integração.

Sendo assim, a influência da neurociência na escolha de tecnologias educacionais é significativa e pode se manifestar de várias maneiras. Para Brito *et al.* (2024), a neurociência faz contribuições valiosas sobre como o cérebro aprende, retém e processa informações, o que pode ajudar os educadores a selecionarem tecnologias que se alinhem com esses processos. Por exemplo, tecnologias que promovem a interatividade e a prática ativa são preferidas, pois se sabe que essas abordagens facilitam a retenção de informações e a aprendizagem significativa.

Além disso, estudos neurocientíficos, segundo Brito *et al.* (2024) mostram que a atenção é um fator crítico para a aprendizagem. Tecnologias que capturam e mantêm a atenção dos alunos, como jogos educacionais e plataformas interativas, são escolhidas com base na compreensão de como a atenção funciona. Isso leva à seleção de ferramentas que não apenas informam, mas também envolvem os alunos de maneira dinâmica.

A personalização do aprendizado é outro aspecto importante. A neurociência destaca que cada aluno tem um estilo de aprendizagem único, e tecnologias que permitem essa personalização, como sistemas de aprendizagem adaptativa, são favorecidas, pois podem ajustar o conteúdo e o ritmo de acordo com as necessidades individuais dos alunos.

Outro ponto relevante é a ênfase na interação social. A pesquisa neurocientífica também enfatiza a importância da interação social na aprendizagem, e tecnologias que facilitam a colaboração entre alunos, como fóruns online e ferramentas de trabalho em grupo, são preferidas, pois promovem a mediação social e o aprendizado colaborativo, fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.

Além disso, a neurociência investiga como as emoções afetam a aprendizagem, e tecnologias que incorporam elementos de aprendizagem socioemocional, como simulações e jogos, são escolhidas para ajudar os alunos a desenvolverem habilidades sociais e emocionais, essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal (Brito *et al.*, 2024).

Sendo assim, a influência da neurociência na escolha de tecnologias educacionais reflete a busca por ferramentas que não apenas transmite conhecimento, mas que também se alinham com os princípios científicos sobre como os alunos aprendem melhor, resultando em ambientes de aprendizagem com maior eficiência, e que sejam mais adaptativos e inclusivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A neurociência educacional emerge como um campo de extrema relevância para o aprimoramento das práticas pedagógicas contemporâneas. A compreensão dos processos cerebrais que sustentam a aprendizagem possibilita a construção de métodos de ensino mais eficazes e alinhados às necessidades dos estudantes. Este estudo evidenciou a importância de uma formação docente embasada em evidências científicas para a promoção de um ensino mais significativo. A interdisciplinaridade entre neurociência, psicologia e educação mostra-se fundamental nesse processo. Assim, integrar esses saberes no cotidiano escolar constitui um avanço para a educação de qualidade.

A análise realizada permitiu observar que fatores como memória, emoção, atenção e neuroplasticidade desempenham papéis centrais no aprendizado. A promoção de ambientes escolares que respeitem os ritmos biológicos, emocionais e cognitivos dos estudantes é essencial para potencializar o desenvolvimento pleno de suas capacidades. A relação intrínseca entre emoção e cognição reforça a necessidade de práticas pedagógicas que considerem a dimensão afetiva do aprendizado. A neurociência educacional aponta, portanto, para um ensino que

transcenda a mera transmissão de conteúdos. Valorizar a complexidade do funcionamento cerebral amplia as possibilidades de sucesso escolar.

Além disso, o estudo destacou a importância de combater os chamados neuromitos que podem distorcer a aplicação de conhecimentos científicos na educação. O uso crítico e fundamentado das informações neurocientíficas é indispensável para evitar equívocos e maximizar os benefícios do diálogo entre ciência e prática docente. É imprescindível que educadores sejam capacitados para interpretar corretamente as descobertas da neurociência. Dessa forma, a pesquisa reafirma a necessidade de uma aproximação consciente e criteriosa entre as áreas envolvidas. O rigor metodológico é condição essencial para consolidar a neurociência educacional como campo de apoio à educação.

Com base na pesquisa bibliográfica realizada, constatou-se que o investimento em formação continuada é imprescindível para a atualização dos profissionais da educação. O conhecimento acerca dos processos neurocognitivos contribui para a elaboração de estratégias pedagógicas mais inclusivas e eficazes. Estimular a reflexão sobre o papel das emoções, da atenção e da memória no aprendizado deve ser prioridade nos programas de formação. A valorização da prática baseada em evidências é o caminho para uma educação mais humanizada e eficiente. A constante interlocução entre pesquisa e prática pedagógica é vital para este objetivo.

Por fim, conclui-se que a neurociência educacional representa uma oportunidade singular para transformar a educação, tornando-a mais atenta às singularidades dos estudantes. Embora o campo ainda enfrente desafios, como a superação de falsas interpretações, seus avanços já demonstram impactos positivos na prática pedagógica. A escola que compreende os fundamentos neurocientíficos do aprendizado caminha para a promoção de experiências mais ricas e integradoras. Assim, espera-se que futuras pesquisas continuem ampliando o diálogo entre ciência e educação. Investir nesse conhecimento é investir no futuro da sociedade.

REFERÊNCIAS

BATISTA, A. P. **Neurociência e educação**: as implicações das emoções para o processo educativo. 2024. 49f. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) - Centro de Formação de Professores, Universidade de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, 2024.

BRITO, J. M. R. de A. *et al.* Neurociência e tecnologia no ambiente educacional: abordagens e desafios para o ensino moderno. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 8, p. 524–537, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i8.15064>. Acesso em: 22 abr. 2025.

DAMASIO, A. R. **O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

DIAS, P. A. G. Jogos educacionais: neurociência e aprendizagem. **Caderno Intersaberes**, v. 10, n. 29, p. 4–18, 2021. Disponível em: <https://www.cadernosuninter.com/index.php/intersaberes/article/view/2048>. Acesso em: 22 abr. 2025.

FERNANDES, S. B. *et al.* O papel da neurociência na educação. **Revista Ilustração**, v. 5, n. 7, p. 29–36, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.46550/ilustracao.v5i7.345>. Acesso em: 22 abr. 2025.

HOWARD-JONES, P. **Neuroscience and Education: issues and opportunities**. London: The Teaching and Learning Research Programme (TLRP), 2007.

IMMORDINO-YANG, M. H. **Emotions, learning, and the brain: exploring the educational implications of affective neuroscience**. New York: W. W. Norton & Company, 2015.

JENSEN, E.; McCONCHIE, L. **Brain-Based Learning: teaching the way students really learn**. 3 ed. New York: Corwin, 2020.

KATO, A. A. G.; LIMA, L. K. A.; DA SILVA, D. D.; DA SILVA, D. S.; DOS SANTOS, C. H. A.; MALTA, D. P. de L. N. NEUROSCIENCE AND EDUCATION: PRACTICAL APPROACHES TO IMPROVE THE TEACHING AND LEARNING PROCESS. **ARACÊ**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1602–1617, 2024. DOI: [10.56238/arev6n2-070](https://doi.org/10.56238/arev6n2-070). Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/746>. Acesso em: 7 maio 2025.

MARCONI, A. M.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8ª ed. Atualização: João Bosco Medeiros. São Paulo: Atlas, 2017.

QUEIROZ, I. R. **Formação de professores acerca de neurociências e educação: uma análise interventiva**. 2024. 152f. (Tese) Programa de pós-graduação em Neurociências da Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024.

RIBEIRO, L. L. dos S.; JOHNSON, L. F. Neurociência aplicada à educação: uma abordagem inicial. **Revista Communitas**, v. 7, n. 17, p. 117–132, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/268346.7.17-9>. Acesso em: 22 abr. 2025.

RICETTO, K. C. da S.; FERREIRA, W. J.; RICETTO, M. R. da S.; SILVA, M. B. NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO: Panorama das pesquisas com índice H \geq 5 na base de dados Scopus. **Caminhos em Linguística Aplicada**, v. 30, n. 2, p. 300–323, 2024. Disponível em:

<https://periodicos.unitau.br/caminhoslinguistica/article/view/3745/2294>. Acesso em: 7 maio 2025.

SILVA, A. A. B.; SILVA, R. J. B. A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIÊNCIA NA EDUCAÇÃO. **Revista Educação In Loco**, v. 3, n. 1, p. 108-130, 2024. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/REIL/article/view/5833>. Acesso em: 7 maio 2025.

SOUSA, D. A. **How the Brain Learns**. 6. ed. Thousand Oaks: Corwin Press, 2022.

TOKUHAMA-ESPINOSA, Tracey. **The New Science of Teaching and Learning: using the best of mind, brain, and education science in the classroom**. New York: Teachers College Press, 2010.